

УДК 372.881.111.1

Плеханова Ю.В., канд. пед. наук

Хрустова Д.А.

Нижневартовский государственный университет,

г. Нижневартовск, Россия

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В статье описаны формы взаимодействия с учащимися на уроках, которые способствуют эффективному усвоению материала и использованию полученных на занятиях навыков в реальных ситуациях. Рассматриваются методы и технологии, использование которых способствует активизации познавательной деятельности и эффективному изучению языка.

Ключевые слова: английский язык, начальная школа, познавательная деятельность, ролевая игра, драматизация, информационные технологии.

Изучение иностранного языка сопряжено с определенной трудностью. Языком невозможно овладеть, не прилагая усилий. При изучении английского языка на разных этапах многие дети сталкиваются с различными трудностями. Как следствие, это приводит к снижению интереса к предмету и отсутствию мотивации для его дальнейшего изучения. Это сильно влияет на успеваемость ребенка и значительно усложняет работу педагога. Поэтому необходим поиск таких методов преподавания данного предмета, которые бы позволили сформировать у учащихся устойчивые, системные знания, желание совершенствоваться в этой сфере. Другими словами, сформировать мотивацию на его изучение.

Инновационная работа является незаменимой формой деятельности в начальной школе. Это связано с тем, что она помогает развитию необходимых коммуникативных навыков, проявлению активности школьников на занятиях, а также творческому развитию. Важным условием такого вида работы является обеспечение подходящих, комфортных для обучающихся условий, в которых их работа будет наиболее эффективной [4, с. 57]. В начальной школе воспитание ребенка соответствует промежутку его стремительного развития как личности, именно поэтому можно назвать актуальными использование таких методов как метод проекта, ролевые игры и драматизация.

Для того чтобы удержать интерес обучающихся, учителя могут применять особые технологии, которые предусматривают организацию индивидуальной, групповой и коллективной работы на уроках. Такие формы работы позволяют школьникам развивать все необходимые коммуникативные навыки, грамотно организовывать свою деятельность, максимально полно оценивать и осмысливать изучаемый материал, а также развивать навыки сотрудничества.

Принимая участие в *ролевых играх* на уроках английского языка, дети могут попробовать себя в определенной роли в конкретной ситуации, где они должны вести себя в соответствии с правилами этой игры. Прежде всего, следует сказать, что ролевая игра может являться не просто способом «разбавить» некую монотонность занятий. Ролевая игра – это заключительный этап прохождения какой-либо темы, целью которого является, в первую очередь, выход в неподготовленную устную речь [2, с. 3]. Конечной целью такой технологии является получение новых знаний и отработка их до навыков и умений. Благодаря использованию ролевой игры на уроке можно развивать все аспекты языка и виды речевой деятельности.

Инсценировка диалога является одним из хороших средств развития познавательной деятельности обучающихся. Например:

Complete the dialogue and act it out.

Sue: Hi, Nick!

Nick: How are you doing?

Sue: Let's go to some interesting place.

Nick: What's that?

Sue:

Nick: I' love to. What about the snack?

Sue: See you at 4 o'clock.

Nick:

Для организации подобной работы с диалогом не требуется долгой подготовки, на выполнение задания отводится немного времени, обучающиеся отбирают лексические единицы в зависимости от личных намерений, что способствует поддержанию их познавательного интереса к изучению английского языка.

Постановка спектакля (драматизация). Методы театральной педагогики с их воздействием именно на эмоционально-чувственную сферу ребенка дают высокий результат в области развития коммуникативных навыков у всех детей без исключения, адаптации к учебному процессу, помогают в развитии самопрятия, самооценки, самоидентификации, иными словами, формируют личностные УУД [1, с. 269]. Именно театральная педагогика позволит сделать урок действенным, эффективным, а общение учителя и ученика живым. Подготовка спектакля способствует развитию коммуникативной и социокультурной компетенции обучающихся, раскрывает и развивает их креативность.

Например, фрагмент из известной сказки про Красную шапочку можно использовать при изучении темы “Food” или при ознакомлении со структурой повелительных предложений:

Little Red Riding Hood (fragment)

LRRH: Hello, dear mummy! How good this morning is!

Mother: Good morning to you, honey! Enjoy your breakfast, please.

LRRH: Thank you, mummy! It's yummy!

Mother:

You know your granny doesn't feel good.

Visit her, please and bring her some food.

Take some honey, pies and bread.

Come back before it's time for bed.

But don't stop in the forest, dear,

Don't talk to strangers...

LRRH: Oh, yes, it's clear!

Информационные технологии незаменимы в ходе урока, их использование позволяет повысить мотивацию и интерес учащихся к предмету [3, с. 12]. Разнообразные сервисы обладают определенным педагогическим потенциалом.

В качестве примера рассмотрим многофункциональный сервис Online Test Pad (<https://onlinetestpad.com>) [5].

Данный сервис позволяет создавать интерактивные диалоговые тренажеры для различных целей с богатой функциональностью:

TOYS \ Игрушки

Ты уже стал взрослым и ходишь в школу. Но еще недавно ты играл в игрушки. Теперь ты учишь английский язык. Помнишь ли ты названия игрушек?

Инструкция

Вспомни, как по-английски называются игрушки и пройди все задания! Выбери один из трех вариантов ответа! Не сомневайся в своих силах и будь внимателен!

Далее

Сервис предлагает интуитивно понятный интерфейс для создания кроссвордов:

Онлайн кроссворд "Food"

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

2. It's American favourite food. 4. It lives in the water 6. Bread with cheese, sausage or vegetables. 8. Your mum always gives it to you for lunch 10. It's red and green. It's good for you. Start your day with it.

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. They grow in trees, they are very good for you. 2. You can make a sandwich with it. 3. It's a red vegetable 5. It comes with tomatoes and cheese, sausage or meet, vegetables or fish. 7. It's yellow. Mice like it. 9. Spaghetti

Онлайн конструктор тестов покрывает все задачи проведения тестирования. Например, для организации контроля знаний лексики по теме "Animals":

2 2 из 11

Look at the picture and write a word that means part of the animal's body.

neck

Для развития познавательной активности младших школьников нужно создавать ситуации, в которых они могут проявить свою активность. Это решение проблемных ситуаций, театрализация, драматизация, работа с использованием информационных

технологий. Важным средством развития познавательного интереса учащихся на уроках является занимательность обучения. Стимуляция познавательных интересов в учебном процессе имеет разные источники и, чтобы управлять формированием интересов, учитель должен ясно осознавать, что именно способствует их возникновению и укреплению.

Литература

1. Абдурахманова П. Д., Мурзаева Д. М., Рамазанова З. М. Использование современных подходов в активизации познавательной деятельности учащихся начальных классов в процессе обучения иностранному языку // Мир науки, культуры, образования. № 1 (74) 2019. С. 269-270.
2. Васильева И. Б, Шафоростова В. М. Создание и проведение ролевых игр на английском языке; методические рекомендации для преподавателей. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 38 с.
3. Ставрова О. Б. Применение компьютера в профессиональной деятельности учителя. Москва: Интеллект-Центр, 2007. 144 с.
4. Хлызова Т. Н. Инновационные формы обучения на уроках английского языка как средство развития креативности обучающихся и повышения результативности обучения // Инновационное развитие профессионального образования. 2014. С. 56-60.
5. Online Test Pad. <https://onlinetestpad.com/>

© Плеханова Ю.В., Хрусллова Д.А., 2021